
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561688>

УДК 130.2

Белов В.И.

Белов Вячеслав Иванович, кандидат философских наук, доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Россия, 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31. E-mail: slawa289@yandex.ru.

Романтика - духовная атмосфера советских шестидесятых

Аннотация. В статье предлагается взглянуть на советские шестидесятые с позиции «духа эпохи». Атмосферой того времени была романтика, что проявляется в политике, идеологии, художественной культуре и повседневности. В политике феноменами романтики выступают многочисленные гигантские объёмные стройки; в идеологии таким феноменом служит идея строительства коммунизма за 20 лет; в художественной культуре – целый ряд феноменальных событий и, прежде всего, всемерная любовь к поэзии; в повседневности – дружба как культ и песня как его аранжировка.

Ключевые слова: советские шестидесятые, духовная атмосфера, романтика, романтическое в политике, идеологии, художественной культуре, романтика повседневности.

Belov V.I.

Belov Vyacheslav Ivanovich, candidate of philosophical sciences, Associate Professor, National Research Nuclear University «МЕРФИ», 31, Kashirskoe shosse, Moscow, 115409, Russia. E-mail: slawa289@yandex.ru.

Romance - the spiritual atmosphere of the Soviet sixties

Abstract. In this text it is proposed to look at the Soviet sixties from the perspective of the "spirit of the era". The atmosphere of that time was romance, which is manifested in politics, ideology, artistic culture and everyday life. In politics, the phenomena of romance are numerous gigantic construction projects. In ideology, such a phenomenon was the idea of building communism during 20 years. In artistic culture was a number of phenomenal events and, above all, the all-round love of poetry. In everyday life is friendship as a cult and song as its arrangement.

Key words: Soviet sixties, spiritual atmosphere, romance, romantic in politics, romantic in ideology, romantic in artistic culture, romance of everyday life.

Обыкновенно шестидесятые годы двадцатого века в Советском Союзе обозначают как время оттепели. Такое совсем не политическое наименова-

ние подразумевает, однако, именно политический аспект. Оттепель оценивается как политический режим, как нечто текучее между сталинским деспотизмом и бреж-

невским авторитарно-застойным периодом. Не отрицая такого ракурса рассмотрения интересующего нас периода, смеем заметить односторонность такого подхода. Для анализа такого локального временно-пространственного континуума как советские шестидесятые целесообразнее использовать методологию исторической школы «Анналов». Эта школа разработала способ, с помощью которого появляется возможность взглянуть на выделенные во времени процессы с позиций участников этих процессов. Но это ещё не всё. «Внимание историка должно быть устремлено на раскрытие того, что было общего у Цезаря и последнего солдата в его легионах, у святого Людовика и крестьянина, трудившегося в его владениях, у Колумба и матроса на его каравеллах» [4, с.355]. Надо понимать, что речь идёт о менталитете, той духовной субстанции, с помощью которой, чаще всего, описывают характерные черты того или иного народа, что Ш.-Л. Монтескьё обозначал как «дух народа». Считается, что менталитет чрезвычайно устойчивое духовное образование; меняются политические режимы, короли и президенты, и даже нравы, а основные характерные черты этнической общности остаются неизменными. Таким образом понимаемый менталитет может оставаться устойчивым не только по отношению к течению времени, но и по отношению к пространству. Мигранты везут вместе с багажом, горстью родной земли и менталитет того народа, к которому переселяющейся принадлежит. Другое дело, когда мы берём для анализа вполне конкретный временной отрезок вполне конкретного социума. Ради того, чтобы не запутаться, будем использовать термин «духовная атмосфера». Подобно этому М. Вебер пишет о протестантской этике как духе эпохи. В контексте наших рассуждений десятков лет называть эпохой будет перебор. А вот – «духовная атмосфера» - в самый раз.

Советские шестидесятые – это период между 1961 и 1970 годами в ныне ушедшем в историю государстве по имени Советский Союз. Атмосферой тех лет была

романтика. Люди, политика, идеология и повседневность напитаны были романтикой. Основной стиль тех лет – романтический. Глава IX-я знаменитой книги одного из авторов школы «Анналов» начинается словами: «Чувство неуверенности – вот что влияло на умы и души людей Средневековья и определяло их поведение» [4, с.302]. Применительно к советским шестидесятым скажем: романтика влияла на умы и души людей и определяла их поведение.

Романтика как термин несёт в себе по крайней мере два смысла. Во-первых, этим термином под именем романтизма именуется художественный стиль, возникший в европейской культуре в начале XIX века как антитеза стилю реализма, основанного на диктате разума. Романтизм как художественный стиль иррационален по сути своей. Во-вторых, романтика есть некое состояние умов, характеризующееся восторженным отношением к миру (некое мироощущение), что предполагает стремление оторваться от земли, преодолеть силу тяжести. Символами романтического мироощущения вполне может служить картина Марка Шагала «Полёт над городом» или герои романа А. Платонова «Чевенгур» Дванов, Чепурный, Копёнкин и другие.

Один из авторов электронного ресурса «gusprojekt.org» пишет: «Советское общество было не просто самым романтическим во всей человеческой истории, пожалуй, оно было единственным, включившим в себя романтику в качестве структурного элемента» [1]. Это так, трудно не согласиться, хотя утверждение по поводу человеческой истории затруднительно верифицировать. Но трудно согласиться по поводу структуры. Структура общества – это нечто, заостреннее на века. Формы, правила, нормы могут меняться как угодно при сохранении существенных характеристик любого и каждого социального института. Пожалуй, романтика довольно эфемерна, чтобы быть структурой.

Романтическое, то есть возвышенное состояние души, может быть присуще как отдельному индивиду, так и некоторым

социальным группам и даже целому социуму. Индивиды могут быть романтичными в силу своего характера или своего отроческого возраста, или того и другого вместе. Социальные группы романтичны настолько их занятия носят творческий характер. В социуме в целом представляются романтическими периоды изменений, особенно изменения революционного характера. Правда, следует заметить, что романтика революционных катаклизмов кажется таковым, отнюдь, не современникам этих событий. Лишь следующим поколениям покажутся романтичными «комиссары в пыльных шлемах».

Более полувека прошло со времён советских шестидесятых и теперь очевидно, что это были годы, в которых романтика была духовной атмосферой социума. Она в силу такого своего состояния пронизывает все сферы общества: политику, идеологию, экономику, науку, художественную культуру и повседневность.

Политика советских шестидесятых. Советское политическое устройство с абсолютным доминированием Коммунистической партии предопределяет особое значение для текущей политики личности первого человека в партии, а значит государстве и обществе в целом. Волею судеб политической главой в советские шестидесятые был романтик. Недаром авторы книги «60-е. Мир советского человека» называют Никиту Сергеевича Хрущёва главным поэтом эпохи [2, с. 5]. Импульсивный, непредсказуемый, увлекающейся советский лидер был главным костровым романтики советских шестидесятых. Под его водительством даже идеология окрасилась в романтические тона. Его знаменитый доклад на XX-м съезде КПСС сыграл роль грозы, насыщающей воздух озоном. В таком по составу воздухе и зарождается романтика. Моментально появились и стали гимном шестидесятых песни о ветре свободы, пиратах, флибустьерах, бригаantinaх. Именно такой воздух и мог породить идею построения коммунизма за 20 лет, которая оформляется в Программу КПСС (Принята на XXII-м съезде КПСС

31 октября 1961 года) [3]. В стране разворачивается невиданное по размаху и темпам строительство. Вот несколько из многочисленных фактов:

- освоение целинных и залежных земель (1954-1965 годы);
- массовое жилищное строительство (Постановление Совета Министров СССР от 31 июля 1957 года)
- первый ток Братской ГЭС (1961 год);
- открытие гостиницы «Россия» (1963 год);
- окончание строительства Останкинской телебашни и телецентра (1967 год).

Но, конечно, самым ярким, самым романтичным был полёт в космос Ю. Гагарина (12 апреля 1961 года). И это было лишь начало. За период с 1961 по 1969 годы в СССР отправили в космос 15 экспедиций, совершено 15 космических полётов. Полёты в космос самые реальные и самые романтичные свершения шестидесятых. За полётами в космос стоит развитие науки. Наука по определению нечто рациональное, сухое, лишённое сантиментов. Однако в советские шестидесятые и она романтизируется. Занятия физикой становится романтическим занятием.

Романтика проникает и в международные отношения. В самом конце пятидесятых, в 1959 году завершается национально-освободительная кубинская революция. Ориентиром развития страны провозглашается социализм, а значит дружба с Советским Союзом. Визиты команданте Фиделя Кастро в Советский Союз совсем не вписывались ни в какой дипломатический протокол. Всего насчитывается 12 визитов, начиная с первого сорокадневного в 1963-м году. Это была не та «дружба», что подразумевают договорные отношения между государствами, то была дружба в общечеловеческом смысле близости. Романтика революции как бы ожила в стране, отметившей уже 40-летие своей революции. Вожди далёкой Кубы – лучшие друзья советских вождей. А дружба – это так романтично. Отзвуки той дружбы слышны и видимы поныне. В Москве 2022 года от-

крывается памятник Фиделю Кастро, а мальчики и девочки, родившиеся через 50 лет после победы кубинской революции, носят футболки с портретом Эрнесто Че Гевара.

И вот те тектонические сдвиги, что происходили в базисе (в марксистском значении этого слова), политике и идеологии, породили романтическую рефлексию этих сдвигов, которая и создала неподражаемую художественную культуру советских шестидесятых. Ещё в пятидесятые появился молодёжный журнал «Юность», тогда же группой молодых артистов создаётся театр «Современник», расцвет которых приходится на шестидесятые. Зарождается (точнее: возрождается) целое синкретическое направление: бардовская песня. Чем, как ни духом романтики можно объяснить уникальный феномен, когда поэты, подобно поп-музыкантам, собирают на свои выступления целые стадионы. Великая любовь к поэзии в советские шестидесятые, может быть, есть самый весомый аргумент в пользу идеи о романтике как духовной атмосферы периода оттепели. Поэзия по сути и есть зарифмованная романтика. Просто поэты и барды-поэты несли функцию выразителей советских шестидесятых.

В советские шестидесятые все социальные взаимодействия, а тем более социальные отношения одеваются в романтические одежды. Начинается массовое увлечение туризмом, а это непременно дружеские компании, палатки, костры, гитара. А если не в походе, то на кухнях устраивались дружеские посиделки с анекдотами, песнями и «из чашки, запотевшей счастливое вино». Советские шестидесятые – это дружба, превращённая в культ, общение – в смысл жизни, а искренность – единственная достойная человека черта характера.

Повседневность широка и многообразна; обыкновенно проводят целые исследования с названиями типа: «Повседневная жизнь русских щёголей и модниц», или «Повседневная жизнь Москвы в 1950-1960-е годы». Однако в этом много-

голосии жизни всегда можно обнаружить доминантную ноту, которая и даёт возможность увидеть цельность пространственно-временного континуума. Относительно советских шестидесятых такой «нотой» являлась песня. Она присутствовала зримо на экранах телевизоров, который в те времена был иконой. «Голубой огонёк» и «Песни года» в конце каждого года шестидесятых усаживали на диваны фактически всех жителей страны от малых до старых. Любые посиделки по праздникам, дням рождений, любым радостным поводам почти всегда и повсеместно сопровождались застольным песнопением. Эта песенная заглавная нота советских шестидесятых проявляется и в тех баснословно огромных тиражах выпускаемых песенников. В эти сборники с текстами песен включались далеко не все из новых песен, что плодились как грибы в благоприятную для того погоду. Девичьи тетрадки и альбомы восполняли неизданное, – почти у каждой девочки был такой самостоятельный песенник. Страна пела: пели передовики, участники бригад коммунистического труда; пели комсомольцы-добровольцы, отправляющиеся на распахку целины или перекрытие очередной сибирской реки; пели студенты из студенческих строительных отрядов, пели обыватели на своих уютных диванах, хозяева и гости; пели все-все.

* * *

Романтическое мироощущение зачастую существовало в довольно остром противостоянии с реальностью. В этом нет ничего удивительного; противоречивость идеального и реального – общее место. В случае же с советскими шестидесятыми такое противостояние принимало наиболее острые формы. Романтика покорения сибирских рек – это палаточные городки, бытовая неустроенность, болезни и многое-многое. Миллионные тиражи журнала «Юность», заполненные донельзя залы с поэтическими вечерами вполне «соседствуют» с процессом Синявского и Даниэля (1965-1966 гг.), арестом поэта Иосифа Бродского, диссидентским движением, не

говоря уж о вводе советских войск в Прагу.

Однако антагонизм идеала и реальности не означает, что и не было никакой романтики. Была. Дух эпохи вообще-то в основном «виден» на расстоянии. Целинники, строители Братской ГЭС, Байкало-

Амурской магистрали и многие другие окрашивают свои воспоминания именно в романтические тона, бытовые неурядицы обыкновенно микшируются, а значит, и они со временем превращаются в романтику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краснов П. Романтика в советской жизни и её метаморфозы. URL: <https://www.rusproject.org/node/1371>
2. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. URL: <https://kniga-online.org/books/dokumentalnye-knigi/prochaja-dokumentalnaja-literatura/142348-petr-vail-60-e-mir-sovetskogo-cheloveka.a.html>
3. Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС. URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/003.htm
4. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Издательская группа Прогресс; Прогресс-Академия, 1992. 376 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Krasnov P. Romanticism in Soviet life and its metamorphoses. URL: <https://www.rusproject.org/node/1371>
2. Weil P., Genis A. 60s. The world of the Soviet man. URL: <https://kniga-online.org/books/dokumentalnye-knigi/prochaja-dokumentalnaja-literatura/142348-petr-vail-60-e-mir-sovetskogo-cheloveka.html>
3. The CPSU program. Adopted by the XXII Congress of the CPSU. URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/003.htm
4. Le Goff J. The civilization of the medieval West. Moscow: Progress Publishing Group; Progress Academy, 1992. 376 p.

Для цитирования:

Белов В.И. Романтика - духовная атмосфера советских шестидесятых // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 12-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/1/Belov.pdf>